

ПУНКТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СМЫСЛА И КОММУНИКАТИВНОЙ ЦЕЛИ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Райимбердиева Зулфия Рахмонбердиевна

Докторант Андиганского государственного педагогического института

Аннотация. *Статья посвящена роли пунктуации в письменной речи как средства выражения смысла и коммуникативной цели. Показано, что эффективное письменное общение невозможно без учета как семантической, так и синтаксической функции знаков препинания. Проанализированы принципы постановки вопросительного знака в узбекском языке, подчеркивается значимость связи содержания и структуры текста. Рассматривается пунктуация как семантико-прагматический маркер, способствующий развитию у учащихся метаязыковой компетенции и коммуникативных навыков. Предлагается методический подход к обучению пунктуации, ориентированный на понимание ее функциональной роли, а не только на усвоение формальных правил.*

Ключевые слова: *пунктуация, письменная речь, коммуникативное намерение, семантика, синтаксис, метаязыковая компетенция, узбекский язык, семантико-прагматический маркер*

Основная функция языка заключается в обеспечении эффективного межличностного общения. Поэтому процесс обучения языку, особенно формирование письменной речи, направлен не только на усвоение грамматических правил, но и на развитие коммуникативных компетенций, необходимых для реализации целенаправленного общения.

Эффективность коммуникации зависит от множества факторов, основными из которых являются участники процесса коммуникации и интерпретируемый текст. К аспектам, связанным с участниками, относятся их знания, опыт и компетенции как языковой личности, а к аспектам, связанным с текстом, его структурно-семантическая организация в соответствии с коммуникативной целью. Безусловно, при построении текста большое значение имеют фонетические, лексические, морфологические, синтаксические и пунктуационные средства. Каждый из этих ресурсов, являясь знаковым элементом, несет определённое значение. Как отмечает Ч. Пирс, каждый знак обладает интерпретативной способностью даже до того, как он будет реализован, то есть до включения в речевой акт [1,320]. Иными словами, любой знак имеет смысл и способен быть понятым кем-либо. Создавая текст, мы используем языковые средства осознанно или бессознательно, опираясь на предыдущие

[\(9th international scientific and practical conference\)](#)

речевые навыки. Связь между средствами, используемыми в тексте, и его содержанием зачастую остается вне внимания. Г.И. Богин также подчеркивает: «Существует прочная связь между каждым средством, формирующим структуру текста, и общим содержанием текста; изменение любого элемента структуры ведет к изменению содержания» [2,11]. Из этого можно заключить, что все компоненты текста взаимосвязаны и направлены на выражение смысла, реализующего авторскую цель. Поэтому при создании текста автор должен использовать знаки, которые будут восприниматься и пониматься адресатом. Каждый выбранный знак служит ориентиром для интерпретационной деятельности читателя, на основе которого осуществляется процесс понимания текста. Мы считаем, что пунктуационные знаки также играют важную роль в процессе интерпретации текста как его структурная часть. Для этого участники коммуникации должны обладать знаниями о том, какое значение (семантика) выражают знаки и какое их положение (синтаксическая позиция). Иными словами, они должны знать нормы пунктуации и соблюдать их. В изучении этих норм важно учитывать два аспекта, упомянутых выше, что облегчает усвоение правил и их запоминание.

Во многих научных источниках встречаются попытки объяснить использование знаков пунктуации через интонацию. Так, известный русский ученый Л.В. Шерба определяет пунктуацию как «дополнительных письменных знаков (знаков препинания), служащих для обозначения ритмики и мелодики фразы, иначе фразовой интонации» [3]. При этом ученый отмечает, что знаки пунктуации отражают также смысловые отношения. Специалист по русской пунктуации Вальгина указывает, что интонация имеет второстепенное значение при постановке знаков [4,32]. Действительно, в письменной речи постановка знака препинания (например, запятой) подчиняется смыслу и грамматической структуре предложения. То есть говорящий, формируя мысль в устной речи, действует в рамках содержания и грамматических правил. Выбираемая интонация подчиняется этим же правилам. Например, в предложении «Кто сегодня не пришёл?» знак вопроса ставится не из-за интонации, а прежде всего из-за вопросительного содержания. Таким образом, содержание речи играет первичную роль в выражении коммуникативного намерения говорящего. Определив смысл, говорящий выбирает соответствующие средства: лексические единицы, грамматические структуры, синтаксические конструкции и просодические средства (интонация, темп, жесты и громкость). В письменной речи роль просодических средств выполняют знаки препинания. Следовательно, при обучении пунктуации важно объяснять не только синтаксическое положение знаков, но и их семантико-прагматическую функцию. Например, в нормах

пунктуации узбекского языка приведены 8 правил постановки вопросительного знака:

1. В конце предложений вопросительного содержания ставится вопросительный знак.
2. Независимо от способа выражения вопросительного содержания (вопросительные местоимения, восклицательные модификаторы, интонация и др.) в конце любого такого предложения ставится вопросительный знак.
3. В конце простых и сложных предложений, выражающих вопросительное содержание, ставится вопросительный знак.
4. В составных предложениях обе части могут иметь вопросительное содержание, но знак ставится только в конце всего сложного предложения.
5. Если только одна часть составного предложения выражает вопросительное содержание, то знак вопроса ставится в конце всего сложного предложения независимо от положения этой части.
6. Риторические вопросы, как правило, заканчиваются вопросительным знаком.
7. В заголовках, содержащих вопросительные предложения, после них ставится вопросительный знак.
8. Для выражения сомнения или несогласия с чужим мнением иногда после цитаты, отражающей эту точку зрения, ставится вопросительный знак в скобках. [6,68]

Во всех указанных правилах учитываются два аспекта: первый — выражение коммуникативного смысла (пункты 1,2,3,4,5,7) или выражение сомнения/несогласия (пункт 8); второй — место постановки знака в синтаксической структуре. Первый аспект показывает связь нормы с коммуникативной целью, второй — определяет синтаксическое положение знака. Таким образом, при разработке правил пунктуации ведущую роль играет содержание.

Однако в практике обучения языка использование знаков препинания объясняется не их семантическими функциями, а другими формальными средствами, что создает методические проблемы. В действительности содержание является основной причиной постановки знака, а другие средства — лишь его результатом. Примером служит использование вопросительных местоимений, интонации или восклицательных модификаторов для объяснения постановки вопросительного знака в предложениях типа «*Кто написал это произведение?*» или «*Есть ли жизнь на Марсе?*». На самом деле все эти средства служат для выражения вопросительного содержания в соответствии с коммуникативным намерением автора. Как отмечает А.Б. Шапиро: «...пунктуация относится к средствам, выражающим различные аспекты содержания текста» [6,86]. Следовательно, пунктуация рассматривается не

[\(9th international scientific and practical conference\)](#)

только как грамматическое или техническое средство, но и как семантико-прагматический маркер, участвующий в выражении смысла и коммуникативного намерения. Каждый знак препинания способствует определению общего смысла текста, выделению границ мысли и обеспечению правильной интерпретации со стороны читателя.

Таким образом, при обучении пунктуации важно не только следовать правилам, но и понимать механизм формирования смысла через знаки, то есть развивать метаязыковую деятельность. Чем лучше учащийся осознает функции знаков препинания, тем развиваются его навыки восприятия, анализа и соотнесения знаков с содержанием. В результате пунктуация становится средством повышения эффективности коммуникации и составной частью языковой компетенции.

В заключение можно отметить, что пунктуационная система неразрывно связана с коммуникативной природой языка и является важным условием передачи смысла в письменной речи четко, последовательно и понятно. Постановка знаков препинания проявляется в согласованности содержания (семантики) и структуры (синтаксиса). Поэтому при обучении пунктуации учащихся следует учить не только формальным нормам, но и пониманию их семантической и коммуникативной функции. Это создает основу для развития у обучающихся не только грамматической грамотности, но и лингвистических и речевых компетенций. Такой методический подход направляет учащихся на выражение мысли, анализ текста и понимание семантических связей в процессе коммуникации.

Список литературы:

1. Пирс Ч. Начала прагматизма. Логические основания теории знаков. В 2 т. – Москва, 2000. – С. 320.
2. Богин Г. И. Типология понимания текста. – Калинин, 1986. – С. 11.
3. Щерба Л. Пунктуация // Литературная энциклопедия: В 11 т. – [М.], 1929–1939. Т. 9. – М.: ОГИЗ РСФСР, Гос. ин-т «Сов. Энцикл.», 1935. – С. 366–370. – Режим доступа: <https://feb-web.ru/feb/litenc/encyclp/le9/le9-3661.htm>
4. Валгина Н. С. Русская пунктуация: принципы и назначение: Пособие для учителей. – Москва: Просвещение, 1979. – С. 32.
5. O‘zbek tili me’yorlari (punktuatsiya). Tuzuvchilar: Mahmudov N., Madvaliyev A., Mahkmov N., Andaniyozova D. – Toshkent: Zamin nashr, 2021. – В. 68.
6. Шапиро А. Б. Основы русской пунктуации. – Москва: АН СССР, 1955. – С. 86.